

<https://doi.org/10.15421/282305>
УДК 595.768.1:502.72(477.51)

Р.Ю. Неруш

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна
E-mail: nerush.77@gmail.com

ЖУКИ-ТУРУНИ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ГОЛОСІЇВСЬКОГО ЛІСУ М. КИЄВА

В результаті вивчення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) на дослідженій території зареєстровано 120 видів, що належать до 70 підродів, 40 родів, 22 триб та 10 підродин. Уперше для Голосіївського лісу нами зазначено 40 видів та 11 родів. Розглянуто угруповання турунів, характерні для п'яти лісових біотопів різного типу: дубово-грабовий, чорновільховий, букові насадження, сосновий, березовий. Найбагатший видовий склад характерний для дубово-грабового та березового лісів (29 та 28 видів відповідно). Карабідокомплекс штучних букових насаджень має найнижчі показники біорізноманіття.

Ключові слова: жуки-туруни, Carabidae, видовий склад, Голосіївський ліс, Київ, Україна.

Національний природний парк «Голосіївський» розташований у південній і південно-західній частинах м. Києва. Цінність екосистем Голосіївського лісу полягає в захисті ґрунтів від ерозії, регулюванні водного стоку та збереженні біорізноманіття. У Голосіївському лісі рослинні ценози представлені дубово-грабовими й похідними грабовими лісами, на поодиноких ділянках збереглися дубові, осикові й вільхові вкраплення. Значні площі зайнято культурними насадженнями дуба, сосни та бука; у долинах струмків і на заболочених ділянках поширена вільха чорна. Екосистеми Голосіївського лісу зазнають деградації під впливом антропогенних чинників (Shyshchenko, 2019).

Відомо, що для рослинних ценозів різного складу характерна неординарна резистентна здатність до дії екологічних чинників, що можна відстежити за реакцією модельних об'єктів. У наземних біоценозах жукам-турунам притаманна значна чисельність, висока біологічна різноманітність і швидка реакція на зміну умов середовища. Саме тому ця група жуків є зручною для вивчення процесів, що відбуваються в екосистемі (Lövei, 1996; Rainio, 2003).

Цитування: Неруш, Р.Ю. Жуки-туруни (Coleoptera, Carabidae) Голосіївського лісу м. Києва. *Український Ентомологічний Журнал*. 2023. Вип. 21. С. 83—94. <https://doi.org/10.15421/282305>

Попереднє вивчення карабідофауни Голосіївського лісу відображено в працях О.Г. Лебедева (1935) та М.Б. Кириченко (2011). Слід зауважити, що в праці Лебедева (1935), ідентифікація деяких таксонів є сумнівною, зокрема, *Dromius (Dromius) angustus angustus* Brullé, 1834, характерний для західних областей України і є рідкісним, може бути сплутаний з *Dromius (Dromius) agilis* (Fabricius, 1787). *Agonum (Europhilus) scitulum* Dejean, 1828 є монтанним видом, натомість *Agonum (Europhilus) micans* (Nicolai, 1822) загальнопоширений на території України, за винятком степової зони та Криму.

Матеріал та методи дослідження

Дослідження фауни жуків-турунів на території Голосіївського лісу м. Києва проводили протягом 2021 та 2023 рр. Для збору матеріалу використовували пастки Барбера об'ємом 0,2 л, на одну третину заповнені 9 % розчином оцтової кислоти. На кожній дослідній ділянці використовували 10 пасток, розміщених на відстані 1,5—2,0 м. Збір матеріалу та його обробку проводили через кожні 10—15 днів. Усього було встановлено 50 пасток. За період дослідження було зібрано понад 4 тис. особин турунів, було відпрацьовано 9 500 пастко-діб.

Вірогідність визначень матеріалу перевірено доктором біологічних наук, професором Олександром Пучковим.

Результати

В результаті дослідження карабідофауни Голосіївського лісу м. Києва виявлено 120 видів жуків-турунів, що належать до 70 підродів, 40 родів, 22 триб та 10 підродин (таблиця). Новими для цієї території є 40 видів та 11 родів (таблиця, стовпець 4). Вивчено домінуючий комплекс турунів п'яти лісових біотопів різного типу: дубово-грабовий, чорновільховий, букові насадження, сосновий та березовий. Серед них найбільше видове багатство характерне для дубово-грабового та березового лісів (29 та 28 видів відповідно). Найнижчі показники біорізноманіття виявлено в штучних букових насадженнях.

Видовий склад жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Голосіївського лісу м. Києва

Species composition of the beetles (Coleoptera, Carabidae) of Holiisiivskiy forest in Kyiv

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Родина CARABIDAE Latreille, 1802			
Підродина Nebriinae Laporte, 1834			
Триба Nebriini Laporte, 1834			
Рід <i>Leistus</i> Frölich, 1799			
Підрід <i>Pogonophorus</i> Latreille, 1802			
<i>rufomarginatus</i> (Duftschmid, 1812)			+

Продовження табл.

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Рід <i>Nebria</i> Latreille, 1802			
Підрід <i>Nebria</i> Latreille, 1802			
<i>brevicollis</i> (Fabricius, 1792)		+	+
Триба Notiophilini Motschulsky, 1850			
Рід <i>Notiophilus</i> Duméril, 1805			
<i>palustris</i> (Duftschmid, 1812)			+
<i>rufipes</i> Curtis, 1829			+
Підродина Carabinae Latreille, 1802			
Триба Carabini Latreille, 1802			
Підтриба Calosomatina Jeannel, 1940			
Рід <i>Calosoma</i> Weber, 1801			
Підрід <i>Calosoma</i> Weber, 1801			
<i>denticolle</i> Gebler, 1833	+		
<i>inquisitor inquisitor</i> Linnaeus, 1758			+
Підтриба Carabina Latreille, 1802			
Рід <i>Carabus</i> Linnaeus, 1758			
Підрід <i>Archicarabus</i> Seidlitz, 1887			
<i>nemoralis nemoralis</i> O.F. Müller, 1764			+
Підрід <i>Carabus</i> Linnaeus, 1758			
<i>granulatus granulatus</i> Linnaeus, 1758		+	+
Підрід <i>Megodontus</i> Solier, 1848			
<i>violaceus andrzejuscii</i> Fischer von Waldheim, 1823*			
Підрід <i>Pachystus</i> Motschulsky, 1866b			
<i>glabratus glabratus</i> Paykull, 1790		+	+
Підрід <i>Procrustes</i> Bonelli, 1810			
<i>coriaceus coriaceus</i> Linnaeus, 1758		+	+
Підрід <i>Tachypus</i> Weber, 1801			
<i>cancellatus cancellatus</i> Illiger, 1798			+
Підрід <i>Tomocarabus</i> Reitter, 1896			
<i>convexus convexus</i> Fabricius, 1775			+
Триба Cychrini Perty, 1830			
Підтриба Cychrina Perty, 1830			
Рід <i>Cychnus</i> Fabricius, 1794			
Підрід <i>Cychnus</i> Fabricius, 1794			
<i>semigranosus semigranosus</i> Palliardi, 1825			+

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Підродина Cicindelinae Latreille, 1802			
Триба Cicindelini Latreille, 1802			
Підтриба Cicindelina Latreille, 1802			
Рід Cicindela Linnaeus, 1758			
Підрід Cicindela Linnaeus, 1758			
<i>campestris campestris</i> Linnaeus, 1758	+		
Підродина Loricerinae Bonelli, 1810			
Триба Loricerini Bonelli, 1810			
Рід Loricera Latreille, 1802			
Підрід Loricera Latreille, 1802			
<i>pilicornis pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+
Підродина Elaphrinae Latreille, 1802			
Триба Elaphrini Latreille, 1802			
Рід Elaphrus Fabricius, 1775			
Підрід Neoelaphrus Hatch, 1951			
<i>cupreus</i> Duftschmid, 1812			+
Підродина Scaritinae Bonelli, 1810			
Триба Clivinini Rafinesque, 1815			
Підтриба Clivinina Rafinesque, 1815			
Рід Clivina Latreille, 1802			
Підрід Clivina Latreille, 1802			
<i>fossor fossor</i> (Linnaeus, 1758)	+		+
Триба Dyschiriini H.J. Kolbe, 1880			
Рід Dyschirius Bonelli, 1810			
Підрід Dyschiriodes Jeannel, 1941			
<i>aeneus aeneus</i> (Dejean, 1825)	+		
<i>intermedius</i> Putzeys, 1846c	+		
<i>nitidus nitidus</i> (Dejean, 1825)	+		
<i>politus politus</i> (Dejean, 1825)	+		
Підродина Broscinae Hope, 1838			
Триба Broscini Hope, 1838			
Підтриба Broscina Hope, 1838			
Рід Broscus Panzer, 1813			
Підрід Broscus Panzer, 1813			
<i>cephalotes</i> (Linnaeus, 1758)			+

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Підродини Trechinae Bonelli, 1810 Триба Bembidiini Stephens, 1827 Підтриба Bembidiina Stephens, 1827			
Рід <i>Asaphidion</i> Gozis, 1886			
<i>flavipes</i> (Linnaeus, 1760)			+
Рід <i>Bembidion</i> Latreille, 1802			
Підрід <i>Bembidion</i> Latreille, 1802			
<i>quadrimaculatum quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1760)	+		
Підрід <i>Bracteon</i> Bedel, 1879			
<i>velox</i> (Linnaeus, 1760)	+		
Підрід <i>Diplocampa</i> Bedel, 1896			
<i>assimile</i> Gyllenhal, 1810	+		
<i>fumigatum</i> (Duftschmid, 1812)	+		
Підрід <i>Emphanes</i> Motschulsky, 1850			
<i>minimum</i> (Fabricius, 1792)	+		
Підрід <i>Europhilus</i> Chaudoir, 1859			
<i>fuliginosum</i> (Panzer, 1809)	+		
Підрід <i>Eupetedromus</i> Netolitzky, 1911			
<i>dentellum</i> (Thunberg, 1787)	+		
Підрід <i>Hydrium</i> LeConte, 1847			
<i>laticolle</i> (Duftschmid, 1812)	+		
Підрід <i>Metallina</i> Motschulsky, 1850			
<i>lampros</i> (Herbst, 1784)	+		+
Підрід <i>Notaphus</i> Dejean, 1821			
<i>varium</i> (Olivier, 1795)	+		
Підрід <i>Paraprincipidium</i> Netolitzky, 1914			
<i>ruficolle</i> (Panzer, 1796)	+		
Підрід <i>Peryphus</i> Dejean, 1821			
<i>andreae</i> (Fabricius, 1787)**	+		
<i>tetracolum tetracolum</i> Say, 1823			+
Підрід <i>Philochthus</i> Stephens, 1828			
<i>biguttatum</i> (Fabricius, 1779)	+		
Підрід <i>Trepanedoris</i> Netolitzky, 1918			
<i>doris</i> (Panzer, 1796)	+		
Підрід <i>Trepanes</i> Motschulsky, 1864			
<i>articulatum</i> (Panzer, 1796)	+		
<i>octomaculatum</i> (Goeze, 1777)	+		

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Підтриба <i>Tachyina</i> Motschulsky, 1862			
Рід <i>Tachys</i> Dejean, 1821			
Підрід <i>Paratachys</i> Casey, 1918			
<i>bistriatus bistriatus</i> Duftschmid, 1812	+		
Триба <i>Trechini</i> Bonelli, 1810			
Підтриба <i>Trechina</i> Bonelli, 1810			
Рід <i>Trechus</i> Clairville, 1806			
Підрід <i>Trechus</i> Clairville, 1806			
<i>quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	+		
Підродина <i>Patrobinae</i> Kirby, 1837			
Триба <i>Patrobini</i> Kirby, 1837			
Підтриба <i>Patrobina</i> Kirby, 1837			
Рід <i>Patrobis</i> Dejean, 1821			
<i>atorufus</i> (Strøm, 1768)		+	
Підродина <i>Harpalinae</i> Bonelli, 1810			
Триба <i>Chlaeniini</i> Brullé, 1834			
Підтриба <i>Chlaeniina</i> Brullé, 1834			
Рід <i>Chlaenius</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Agostenus</i> Fischer von Waldheim, 1829			
<i>sulcicollis</i> (Paykull, 1798)	+		
Підрід <i>Chlaeniellus</i> Reitter, 1908			
<i>nigricornis</i> (Fabricius, 1787)	+		
<i>nitidulus</i> (Schrank, 1781)			+
<i>tristis tristis</i> (Schaller, 1783)	+		
<i>vestitus</i> (Paykull, 1790)	+		
Підрід <i>Chlaenites</i> Motschulsky, 1860			
<i>spoliatus spoliatus</i> (P. Rossi, 1792)	+		
Триба <i>Dryptini</i> Bonelli, 1810			
Рід <i>Drypta</i> Latreille, 1797			
Підрід <i>Drypta</i> Latreille, 1797			
<i>dentata</i> (P. Rossi, 1790)		+	
Триба <i>Harpalini</i> Bonelli, 1810			
Підтриба <i>Anisodactylina</i> Lacordaire, 1854			
Рід <i>Anisodactylus</i> Dejean, 1829			
Підрід <i>Hexatrachus</i> Tschitschérine, 1898			
<i>poeciloides pseudoaeneus</i> Dejean, 1829	+		
Підрід <i>Pseudanisodactylus</i> Noonan, 1973			
<i>signatus</i> (Panzer, 1796)	+		

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Підтриба Harpalina Bonelli, 1810			
Рід <i>Harpalus</i> Latreille, 1802			
Підрід <i>Harpalus</i> Latreille, 1802			
<i>foelichii</i> Sturm, 1818	+		
<i>laevipes</i> Zetterstedt, 1828			+
<i>latus</i> (Linnaeus, 1758)			+
<i>luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)			+
<i>politus politus</i> Dejean, 1829			+
<i>progrediens</i> Schaubberger, 1922			+
<i>pumilus</i> Sturm, 1818			+
<i>rubripes</i> (Duftschmid, 1812)			+
<i>stevenii</i> Dejean, 1829			+
<i>tardus</i> (Panzer, 1796)			+
Підрід <i>Pseudoophonus</i> Motschulsky, 1844			
<i>calceatus</i> (Duftschmid, 1812)	+		
<i>griseus</i> (Panzer, 1796)	+		
<i>rufipes</i> (De Geer, 1774)	+		+
Рід <i>Orphonus</i> Dejean, 1821			
Підрід <i>Metophonus</i> Bedel, 1897			
<i>puncticollis</i> (Paykull, 1798)	+		
Підтриба Stenolophina Kirby, 1837			
Рід <i>Acupalpus</i> Latreille, 1829			
Підрід <i>Acupalpus</i> Latreille, 1829			
<i>dubius</i> Schilsky, 1888	+		
<i>exiguus</i> Dejean, 1829	+		
<i>meridianus</i> (Linnaeus, 1760)	+		
<i>parvulus</i> (Sturm, 1825)	+		
Рід <i>Anthracus</i> Motschulsky, 1850			
<i>consputus</i> (Duftschmid, 1812)	+		
Рід <i>Stenolophus</i> Dejean, 1821			
Підрід <i>Stenolophus</i> Dejean, 1821			
<i>mixtus</i> (Herbst, 1784)	+		
<i>skrimshiranus</i> Stephens, 1828	+		
<i>teutonus</i> (Schrank, 1781)	+		+
Триба Lebiini Bonelli, 1810			
Підтриба Demetriadina Bates, 1886			
Рід <i>Demetrias</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Aetophorus</i> Schmidt-Göbel, 1846			
<i>imperialis</i> Germar, 1823			+

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Підтриба <i>Dromiusina</i> Bonelli, 1810			
Рід <i>Dromius</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Dromius</i> Bonelli, 1810			
<i>angustus angustus</i> Brullé, 1834	+		
<i>quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	+		
Триба <i>Licinini</i> Bonelli, 1810 Підтриба <i>Licinina</i> Bonelli, 1810			
Рід <i>Badister</i> Clairville, 1806			
Підрід <i>Badister</i> Clairville, 1806			
<i>bullatus</i> (Schränk, 1798)		+	+
<i>lacertosus lacertosus</i> Sturm, 1815			+
<i>unipustulatus</i> Bonelli, 1813	+		
Підрід <i>Baudia</i> Ragusa, 1884			
<i>peltatus peltatus</i> (Panzer, 1796)	+		
Підрід <i>Trimorphus</i> Stephens, 1828			
<i>sodalis</i> (Duftschmid, 1812)			+
Триба <i>Panagaeini</i> Bonelli, 1810			
Рід <i>Panagaeus</i> Latreille, 1802			
Підрід <i>Panagaeus</i> Latreille, 1802			
<i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1775)			+
Триба <i>Platynini</i> Bonelli, 1810			
Рід <i>Agonum</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Agonum</i> Bonelli, 1810			
<i>gracilipes</i> (Duftschmid, 1812)	+		
<i>muelleri</i> Herbst, 1784	+		
Підрід <i>Europhilus</i> Chaudoir, 1859			
<i>gracile</i> Sturm, 1824	+		
<i>piceum</i> (Linnaeus, 1758)	+		
<i>scitulum</i> Dejean, 1828	+		
<i>thoreyi</i> Dejean, 1828	+		
Підрід <i>Olisares</i> Motschulsky, 1865			
<i>versutum</i> Sturm, 1824	+		
<i>viduum</i> (Panzer, 1796)	+		+
Рід <i>Limodromus</i> Motschulsky, 1850			
<i>assimilis</i> (Paykull, 1790)			+
<i>longiventris</i> (Mannerheim, 1825)	+		

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Рід <i>Abax</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Abax</i> Bonelli, 1810			
<i>parallelepipedus parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)			+
<i>parallelus parallelus</i> (Duftschmid, 1812)		+	+
Рід <i>Molops</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Molops</i> Bonelli, 1810			
<i>piceus piceus</i> (Panzer, 1793)			+
Рід <i>Pterostichus</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Argutor</i> Dejean, 1821			
<i>vernalis</i> (Panzer, 1796)	+		
Підрід <i>Bothriopterus</i> Chaudoir, 1835			
<i>oblongopunctatus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)		+	+
Підрід <i>Morphnosoma</i> Lutshnik, 1915			
<i>melanarius melanarius</i> (Illiger, 1798)			+
Підрід <i>Phonias</i> Gozis, 1886			
<i>diligens</i> (Sturm, 1824)		+	
<i>strenuus</i> (Panzer, 1796)		+	+
Підрід <i>Platysma</i> Bonelli, 1810			
<i>niger niger</i> (Schaller, 1783)			+
Підрід <i>Pseudomaseus</i> Chaudoir, 1838			
<i>gracilis gracilis</i> (Dejean, 1828)	+		
<i>minor minor</i> (Gyllenhal, 1827)		+	
<i>nigrita nigrita</i> (Paykull, 1790)			+
Триба Sphodrini Laporte, 1834			
Підтриба Atranopsina Baehr, 1982			
Рід <i>Platyderus</i> Stephens, 1827			
Підрід <i>Platyderus</i> Stephens, 1827			
<i>rufus rufus</i> (Duftschmid, 1812)			+
Підтриба Calathina Laporte, 1834			
Рід <i>Calathus</i> Bonelli, 1810			
Підрід <i>Calathus</i> Bonelli, 1810			
<i>fuscipes fuscipes</i> (Goeze, 1777)			+
Підрід <i>Neocalathus</i> Ball & Nègre, 1972			
<i>ambiguus ambiguus</i> (Paykull, 1790)	+		
Підтриба Dolichina Brullé, 1834			
Рід <i>Dolichus</i> Bonelli, 1810			
<i>halensis</i> (Schaller, 1783)	+		

Назви таксонів	Лебедев (1935)	Кириченко (2011)	Неруш
Підтриба <i>Synuchina</i> Lindroth, 1956			
Рід <i>Synuchus</i> Gyllenhal, 1810			
Підрид <i>Synuchus</i> Gyllenhal, 1810			
<i>vivalis vivalis</i> (Illiger, 1798)			+
Триба <i>Zabrini</i> Bonelli, 1810			
Підтриба <i>Amarina</i> C. Zimmermann, 1832			
Рід <i>Amara</i> Bonelli, 1810			
Підрид <i>Amara</i> Bonelli, 1810			
<i>communis</i> (Panzer, 1797)			+
<i>familiaris</i> (Duftschmid, 1812)			+
<i>ovata</i> (Fabricius, 1792)			+
Підрид <i>Bradytus</i> Stephens, 1827			
<i>apricaria</i> (Paykull, 1790)	+		
<i>consularis</i> (Duftschmid, 1812)	+	+	+
Підрид <i>Celia</i> C. Zimmermann, 1832			
<i>bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)	+		
<i>brunnea</i> (Gyllenhal, 1810)			+
Підрид <i>Curtonotus</i> Stephens, 1827			
<i>aulica</i> (Panzer, 1796)	+		
Підрид <i>Zezea</i> Csiki, 1929			
<i>plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)	+		+

Примітки: * — дані з iNaturalist; ** — таксон не наводиться для території України, за сучасною номенклатурою назва відповідає *Bembidion (Peryphus) bualei* Jacquelin du Val, 1852.

Структура домінування угруповань турунів Голосіївського лісу

В екосистемі дубово-грабового лісу структура домінування налічує 4 еудомінантів: *Abax parallelus*, *Carabus glabratus*, *C. nemoralis*, *Nebria brevicollis*, 2 домінанти: *C. convexus*, *Leistus rufomarginatus* та 6 субдомінантів, що разом складають 17,17 % від усієї фауни турунів біотопу. На частку рецедентів припадає 13,62 % усіх турунів.

В екосистемі чорновільхового лісу структура домінування налічує 2 еудомінантів: *C. nemoralis*, *N. brevicollis*, 6 домінантів: *A. parallelus*, *Calathus fuscipes*, *C. glabratus*, *C. granulatus*, *Pterostichus niger*, *Pt. oblongopunctatus* та 10 субдомінантів, що разом складають 21,83 % від усієї фауни турунів біотопу. На частку рецедентів припадає 22,03 % усіх турунів.

В екосистемі букових насаджень структура домінування налічує 5 еудомінантів: *A. parallelus*, *C. fuscipes*, *C. nemoralis*, *N. brevicollis*, *Pt. oblongopunctatus*

та 3 субдомінанти, що разом складають 7,24% від усієї фауни турунів біотопу. На частку рецедентів припадає 1,8% усіх турунів.

В екосистемі соснового лісу структура домінування налічує 2 еудомінанти: *A. parallelus*, *C. glabratus*, 5 домінантів: *C. convexus*, *C. nemoralis*, *L. rufomarginatus*, *N. brevicollis*, *Notiophilus rufipes*, та 9 субдомінантів, що разом складають 20,57% від усієї фауни турунів біотопу. На частку рецедентів припадає 3,66% усіх турунів.

В екосистемі березового лісу структура домінування налічує 2 еудомінанти: *A. parallelus*, *N. brevicollis*, 4 домінантів: *C. glabratus*, *C. nemoralis*, *Harpalus latus*, *Pt. oblongopunctatus*, та 8 субдомінантів, що разом складають 19,97% від усієї фауни турунів біотопу. На частку рецедентів припадає 4,67% усіх турунів. Збільшення кількості субдомінантних та рецедентних видів вказує на стійкість і лабільність угруповань.

Для урбосередовищ характерна наявність декількох видів-домінантів і видів, здатних до польоту натомість території з меншою урбанізацією характеризуються більшими за розмірами тіла видами і присутністю видів нездатних до польоту (Niemela, 2009). Ця тенденція простежується і на прикладі угруповань Голосіївського лісу, зокрема види роду *Carabus*, що превалюють у корінних та похідних ценозах, мають більші розміри тіла та не здатні до польоту.

Таким чином, структура домінуючого комплексу турунів штучних букових насаджень вказує на низький рівень стійкості та лабільності екосистеми. Її структура подібна до такої в урбосередовищах. Угрупування турунів корінних та похідних біотопів мають структуру домінування, подібнішу до зрілих екосистем.

Висновки

Досліджено карабідокомплекси п'яти лісових біотопів Голосіївського лісу м. Києва. В результаті дослідження виявлено 120 видів жуків-турунів, що належать до 70 підродів, 40 родів, 22 триб та 10 підродин. Вперше для цієї території вказано 40 видів та 11 родів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Kirichenko M.B. & Danilkiv Y.M. 2011. The species diversity of beetles (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) of nature conservation areas of Kyiv. *Vestnik zoologii*, 45(5): 411—420 (in Ukrainian: Кириченко, М.Б. та Данилків, Я.М. 2011. Видове різноманіття жуків (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) природоохоронних територій м. Києва).
- Lebedev O.G. 1935. Materials for the study of deciduous forest biocenosis (p. II). Proceedings of the Department of Terrestrial Animal Ecology, 2: 19—55 [in Ukrainian: Лебедев, О.Г. 1935. Матеріали до вивчення біоценозу листяного лісу (ч. II)].
- Lövei, G.L. & Sunderland, K.D. 1996. Ecology and behavior of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). *Annual Review of Entomology*, 41: 231—256.
- Niemelä, J. & Kotze, D.J. 2009. Carabid beetle assemblages along urban to rural gradients: A review. *Landscape and Urban Planning*, 92(2): 65—71.

- Rainio, J. & Niemelä, J. 2003. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as bioindicators. *Biodiversity & Conservation*, 12: 487—506.
- Shyshchenko, P.H., Havrylenko, O.P. & Tsyhanok, Ye.Yu. 2019. Ecosystem value of Holo-siivskiy Forest as an urban protected area: Causes and consequences of degradation. *Ukrainian Geographical Journal*, [online] 4: 40—49. Available at: <http://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040>. [Accessed 12 May 2023].

R.Y. Nerush

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Volodymyrska St., 60, Kyiv, 01033, Ukraine
E-mail: nerush.77@gmail.com

GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE)
OF HOLOSIIVSKIY FOREST, KYIV

As a result of the study of ground beetles (Coleoptera, Carabidae), 120 species belonging to 70 subgenera, 40 genera, 22 tribes, and 10 subfamilies were registered in the study area. For the first time, 40 species and 11 genera are listed for the Holo-siivskiy forest. The carabid assemblages of five forest biotopes of different types are characterized: oak-hornbeam, black alder, beech stands, pine, and birch. The richest species composition is characteristic of oak-hornbeam and birch forests (29 and 28 species, respectively). The carabid assemblages of artificial beech plantations have the lowest value of biodiversity indicators.

Key words: ground beetles, Carabidae, species composition, Holo-siivskiy forest, Kyiv, Ukraine.